

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE: AÇÕES ECOSUSTENTÁVEIS PRATICADAS PELA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6800499

Érico Tadeu Xavier

*Doutor em Teologia e Docente da Faculdade Adventista de Teologia, Cachoeira,
BA.*

RESUMO

Este artigo desenvolve um estudo sobre o cuidado do meio ambiente, descrevendo as ações de sustentabilidade ambiental realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que inserida no espaço social, tem promovido junto à comunidade cristã, a comunidade educacional e à sociedade em geral, a busca da sustentabilidade do meio ambiente, como forma de alcançar a todos na pregação do evangelho da salvação. Essa visão exige envolvimento, interação e compreensão, por isso, a atitude do cristão adventista, ao contribuir para causas ecológicas, revela o caráter de Cristo ao cuidar das coisas do Pai.

Palavras chaves: Meio ambiente. Ações ecosustentáveis. Igreja adventista do sétimo dia.

ABSTRACT

This article develops a study on the care of the environment, describing the environmental sustainability actions undertaken by the Seventh-day Adventist Church, which inserted in the social space, has promoted by the Christian community, the educational community and society at large, the search of environmental sustainability as a way to reach everyone in preaching the gospel of salvation. This vision requires involvement, interaction and understanding, so the attitude of the Christian Adventist, contributing to ecological causes, reveals the character of Christ to care for the things of the Father.

Key words: Environment. Shares ecosustentáveis. Seventh-day Adventist Church.

1. INTRODUÇÃO

A responsabilidade para com o meio ambiente é inerente ao cristão que acredita ser Deus Jeová o Criador do nosso planeta e do universo. Como criaturas de Deus, chamados por Jesus para fazermos parte da família divina, tornando-nos, assim, filhos de Deus, temos o dever de cuidar, no sentido real da ordem de “lavar e

guardar”, conforme corrobora a Bíblia Sagrada (1969), a Terra, dos recursos naturais, que abrangem a flora, a fauna, o ecossistema como um todo.

No contexto atual, em que a atenção para com o meio ambiente se torna premente, devido às muitas ameaças à própria subsistência da vida na Terra pelo descaso de séculos de depredação humana, é imprescindível que o cristão se levante e empunhe a bandeira ecológica como arma de preservação e de salvação.

Seguindo o exemplo do Senhor Jesus, de associar a natureza à pregação do Evangelho, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem demonstrado compromisso com o cuidado do meio ambiente, através de ações que promovem a conscientização de crianças, jovens e adultos, a formarem uma frente para a preservação, orientando a comunidade cristã e a sociedade em geral a respeito da importância do cuidado do meio ambiente hoje, para a obtenção de uma vida saudável e plena, no futuro.

Como afirma Consolo (2008, p. 14), Deus requer o cuidado do planeta de Seus filhos, num relacionamento de troca mútua entre Deus, o homem e a natureza. E esse relacionamento íntimo entre o Criador, o homem e a natureza devem ser realizados mediante um envolvimento íntimo, em obediência às leis naturais estabelecidas pelo próprio Criador, em busca da sustentabilidade da vida no planeta.

Dessa maneira, sabendo que o cristão tem essa responsabilidade para com a criação divina, e em especial para com a salvação de outras pessoas, seu exemplo e atitudes para com o meio ambiente devem revelar seu posicionamento em favor ou contra as leis de Deus, e sua esperança de uma terra renovada, onde o cuidado com o meio ambiente sempre existirá.

O empenho da Igreja Adventista do Sétimo Dia em cuidar do meio ambiente e incentivar ações orientadas para esse fim, está sendo demonstrado no seio da igreja, bem como nas instituições escolares que dela fazem parte. O ambientalismo cristão é parte doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não dissocia o cuidado do meio ambiente do próprio cristianismo.

Sendo assim, é responsabilidade cristã e social da Igreja Adventista do Sétimo Dia a melhoria do ambiente no qual está inserida a comunidade cristã, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Para Paulsen (2002, p. 12), a atitude cristã do adventista reflete no cuidado com o meio ambiente, na educação, na saúde, na busca de paz e segurança, na perspectiva de um futuro melhor para seus filhos e toda a sociedade, pautando-se na ética e na moralidade cristã, em conformidade com a Palavra de Deus.

O cristianismo prático envolve a responsabilidade ambiental e a conscientização de todos para a educação verde⁵¹. A promoção de ações sustentáveis que exaltam a Criação e, ao mesmo tempo, integra a pregação do evangelho eterno e o cuidado do ambiente para benefício da própria pessoa humana, tem encontrado respaldo nas instituições adventistas, que buscam, pelo ensino da Palavra de Deus nos templos e casas, pelo sistema educacional e por ações ministeriais, a restauração do indivíduo e a restauração dos valores, para a salvação.

Neste artigo apresentam-se as ações que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como instituição religiosa e inserida no espaço social, identificada com a responsabilidade social e sustentável, tem promovido junto à comunidade cristã, a comunidade educacional e à sociedade em geral, para buscar a sustentabilidade do meio ambiente, como forma de alcançar a todos na pregação do evangelho da salvação.

2. AÇÕES DE CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

A questão da responsabilidade social tem sido considerada como um fator de grande importância pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A responsabilidade social está relacionada diretamente com o desenvolvimento sustentável, sendo relevante para a igreja e suas instituições adjacentes, como reforçam Borgato, Alves & Oliveira (2008, p. 5):

A responsabilidade social tem como objetivo atuar junto às necessidades da sociedade. [...] Essa responsabilidade precisa andar de mãos dadas com o conceito de desenvolvimento sustentável. Deve ter uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade, não só para garantir a não escassez de recursos, mas também aumentar o conceito a uma escala mais ampla.

O posicionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com relação à sustentabilidade e responsabilidade social, conforme Pontes & Andrade (2003, p. 16), estende-se a toda a comunidade cristã, e está expresso na filosofia da Igreja, declarando que a responsabilidade pela administração e mordomia da criação não é

⁵¹ A educação verde é um movimento político ecológico que se preocupa em incentivar os jovens a cuidarem do meio ambiente, com ações voltadas, principalmente, para a educação de crianças, jovens e adultos, visando a conscientização da importância da preservação, contando com projetos diversos em diferentes escolas públicas e privadas, tendo também o apoio da mídia.

apenas dos governos, mas de toda a sociedade e, especialmente, da comunidade cristã, sendo essa responsabilidade individual e pessoal.

Assim, a prioridade do cristão adventista é, antes de tudo, cuidar de si próprio e dos demais, evitando e rejeitando qualquer forma de degradação, quer seja de seu próprio corpo, quer seja do meio ambiente, empenhando-se por melhorar a qualidade de vida da comunidade, através de um uso racional e sustentável dos recursos naturais e da promoção do cuidado com o ecossistema.

A participação da Igreja Adventista do Sétimo Dia na conscientização e promoção do cuidado ambiental se dá de diferentes maneiras, dentro e fora dos espaços eclesiais. Algumas das ações que se destacam na sociedade são apresentadas na sequência, com a finalidade de demonstrar como a igreja, seus departamentos e instituições educacionais estão contribuindo para preservar, cuidar e ensinar sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente.

3. AÇÕES DE CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE E O SOCIAL

A atenção para com o meio ambiente é um dos aspectos fundamentais da doutrina bíblica, já que a Bíblia Sagrada (1999) afirma, categoricamente, que “do Senhor é a Terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem” (Sl. 24:1). Considerando a Deus como Criador e Salvador, a doutrina adventista baseia-se diretamente na Bíblia Sagrada para afirmar duas de suas crenças fundamentais que impactam diretamente o meio ambiente: a observância do sábado e a mensagem de saúde.

O sétimo dia foi dado por Deus antes mesmo do Sinai, na criação. De modo específico, o quarto mandamento inicia-se com o termo “Lembra-te”, ou seja, a ênfase divina está na lembrança da Criação, no estabelecimento do sétimo dia como dia de guarda e de descanso, este enfatizado por Cristo no seu costume semanal de encontro com Deus: “Indo para Nazaré, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler” (Lc. 4: 16).

A Bíblia apresenta o sábado como um dia de bênçãos, de adoração, de descanso, de comunhão, de visitação aos amigos, de encontro com a família, de atenção especial aos enfermos, dia de esperança, de cura, de milagres. Um dia para Deus, as pessoas e a vida. Nessa perspectiva, o sábado é um dia de descanso físico, espiritual e eterno.

3.1 A mensagem de saúde e o estilo de vida

A mensagem de saúde envolve a busca por um estilo de vida saudável, simples, de consumo consciente, mais orgânico e menos artificial. Considerando o exposto, Cavalcanti (2011, p. 9 – 13), afirma que a diminuição ou a eliminação do consumo de carne, por exemplo, contribui contra a poluição e emissão de gases já que “a produção de um quilo de carne emite mais gases poluentes do que dirigir por três horas” e que a produção de carne é responsável por maior quantidade de gases estufa (18%) do que todo o setor de transportes (13,5%). Dessa maneira, mesmo involuntariamente, a mensagem adventista de saúde e a prática dos princípios salutareos contribuem para o cuidado do planeta. A sustentabilidade é, assim, uma forma de se pregar o cristianismo prático, que está em conformidade com a doutrina bíblica adventista.

A filosofia adventista aceita o criacionismo como uma convicção cristã e bíblica. Em decorrência, todas as ações da igreja estão voltadas para a adoração ao Criador.

No contexto ecológico, o cuidado com a natureza e a preservação dos recursos naturais faz parte da obediência aos mandamentos de Deus, e, em face disso, o cristão adventista é responsável pelo uso e manutenção dos recursos naturais, assim como de seus talentos e saúde. A igreja considera que a atenção para com o meio ambiente “deve ser coerente com a filosofia que mantemos nas áreas religiosa e social” e que a harmonia com a vontade de Deus deve abranger aos semelhantes e a natureza. Dessa maneira, para Zuill (2011), viver o amor cristão é também considerar a natureza como obra do criador, respeitando-a e protegendo-a.

Barbosa (2011, p. 2), afirma que a reconstrução ecológica requer esforços concretos, e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tomado algumas atitudes que vão desde as campanhas educativas até ações mais concretas. Para o autor, “muitas atitudes dos cristãos podem amenizar o estado de degradação do ecossistema, porém, a ação mais transformadora que a igreja tem realizado é pregar o evangelho”.

O ambiente saudável é promotor do evangelho, que pode ser visualizado na prática, tendo a natureza como aliada divina, tal como afirma White (1998, p. 169): “As coisas da natureza são bênçãos de Deus, providas para comunicar saúde ao corpo, à mente e à alma”.

Sendo assim, a natureza também é parte do evangelho restaurador da saúde física e espiritual, especialmente porque o centro da missão adventista é a adoração a Deus, como Criador e Salvador e, como propõe Cardoso (2011, p. 2): “se cremos em Deus como Criador e Salvador, teremos todo o interesse em cuidar daquilo que Ele criou e salvou”.

Zuill (2011), afirma que o ambientalismo cristão deve ser compreendido à luz da Palavra de Deus. A ação ambiental positiva deve fazer parte dos princípios cristãos, e os cristãos adventistas recebem motivação para ter contato com o mundo natural, o que é benéfico à saúde física e espiritual de crianças, jovens e adultos. A motivação maior, que é a pregação do evangelho a todas as pessoas, encontra respaldo no cuidado do ambiente. Para este autor, o adventista deve cuidar da criação com seriedade e simplicidade, como um modo de vida, já que a recompensa do cuidado é permanente.

As ações de cuidado com o planeta envolvem as pessoas que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira tal que os projetos e ensinamentos abrangem a pregação do evangelho e da lei de Deus e o cuidado com o planeta e as pessoas que nele habitam.

Corroborando com essa afirmativa Borges (2011, p. 20 e 21), ao acrescentar que:

Assim como fez Jesus, a Igreja, além de pregar e ensinar, deve curar. As ações sociais fazem parte do cumprimento da missão e servem para criar a predisposição de ouvir a mensagem bíblica. Quando demonstramos amor desinteressado pelas pessoas, geralmente elas abrem o coração. Atividades e campanhas como Mutirão da Saúde, Mutirão de Natal, Quebrando o Silêncio, curso de culinária saudável, doação de sangue e medula, etc., são ótimas para mostrar o evangelho na prática.

O alcance de todas as pessoas com o evangelho eterno provém das ações individuais e coletivas que a Igreja, como um todo realiza e essas ações demonstram o envolvimento daqueles que aguardam uma nova terra com o Autor da criação.

3.2 Projetos socioambientais desenvolvidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia

A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se preocupado em oferecer a diferentes comunidades, em especial as mais carentes, serviços sociais, relacionados aos cuidados com a saúde, o saneamento, a higiene e a prevenção.

Um dos projetos que se destacam no Brasil e que possui repercussão mundial é o projeto médico-assistencial móvel, que presta assistência médica, odontológica, de enfermagem, e outras situações sanitárias às comunidades ribeirinhas dos estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia.

As lanchas missionárias são verdadeiras clínicas móveis, que atendem à população com a mesma qualidade de um hospital situado em um grande centro urbano, prestando o auxílio às necessidades das comunidades e, ao mesmo tempo, levando o evangelho na forma de esperança. Com essa iniciativa, a população do Norte do Brasil está sendo alcançada em locais de acesso quase impossível, com resultados positivos tanto para o crescimento da igreja e a pregação do evangelho quanto para as comunidades atendidas.

O projeto de evangelização no Norte do Brasil teve início em 1920, com Leo Blair Halliwell, que foi o primeiro médico-missionário adventista a atuar nessa região, juntamente com sua esposa Jessie. Conforme Lemos (2011), “no ano de 1931, eles iniciaram o trabalho pioneiro de atendimento às comunidades amazonenses com um pequeno barco que levava saúde e esperança”. A ideia do projeto missionário utilizando a lancha surgiu da necessidade de locomoção pela via fluvial e de levar o atendimento médico sanitário às comunidades ribeirinhas, juntamente com o evangelho.

Durante 30 anos, o casal Halliwell percorreu mais de 60 mil quilômetros, e o projeto foi continuado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo que, no ano de 2011, a Lancha Luzeiro completou oito décadas de assistência à população amazonense. O projeto histórico de solidariedade adventista, administrado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos em Assistência Social – ADRA, conta, agora, com a lancha Luzeiro XXVI, que continua a inspirar esperança para as comunidades ribeirinhas, levando semanalmente atendimento médico, odontológico, oftalmológico, nutricional e de enfermagem.

A lancha Luzeiro XXVI conta com uma equipe de 60 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas voluntários, além de educadores que ensinam a medicina preventiva a crianças e adultos, distribuindo também livros e revistas missionários aos participantes do projeto e à comunidade.

A ADRA, de forma especial, tem se destacado mundialmente, no cuidado com as pessoas e com a saúde, através de medidas que levam em conta o uso racional, a preservação e a atenção ao indivíduo e ao meio ambiente. Um momento especial de

destaque da ação da ADRA ocorreu em meio à tragédia no Haiti, em 12 de janeiro de 2010⁵². O terremoto atingiu um número estimado de 3 milhões de pessoas, deixando o país sem estradas e infraestrutura. O Hospital Adventista foi o único a não ser destruído pelo terremoto, e passou a ser o centro de auxílio a todos. Em parceria com instituições médicas e assistenciais, a ADRA participou do fornecimento de suprimentos de purificação de água, alimento, material para abrigos temporários, kits de higiene e assistência médica. A participação adventista na questão da saúde e higiene básica foi essencial para os desabrigados. A distribuição de purificadores de água, equipamentos para teste da água, tornaram possível produzir água potável para cerca de 1,5 mil pessoas por dia. A abertura de latrinas e a orientação para higiene e saneamento básico foram algumas das atitudes de grande importância para o restabelecimento do país.

Conforme o Portal Adventista de Portugal⁵³,

a ADRA concentrou esforços na gestão de campos de deslocados, no envio e manutenção de sistemas de purificação de água, no providenciar alimentação, em distribuir bens de higiene e saneamento, em facultar apoio psicológico, educação e abrigos semi-permanentes aos haitianos.

A construção de 2.500 abrigos beneficiou mais de 15.000 pessoas. No decorrer do ano de 2010 até o início de 2011, a ADRA continuou a atuar, disponibilizando auxílio à comunidade haitiana, na assistência social, na segurança, na execução de programas de saúde e psicossociais, na distribuição de alimentos e bens não alimentares, necessários à higiene e saúde, disponibilizando unidades móveis de purificação de água, bem como a distribuição de 5 milhões de pastilhas de purificação de água, 110.000 pacotes de purificadores de água, entre outras atividades, tendo purificado mais de 18 milhões de litros de água desde o terremoto.

O cuidado com a higiene e o saneamento básico, em especial o cuidado com a água e o ensinamento sobre o benefício das latrinas visou não apenas a conservação da saúde das pessoas, mas a preservação do próprio meio ambiente, já que as pessoas, em meio à tragédia, precisavam de um local imediato para uso

⁵² Portal adventista. **Agência Adventista de Desenvolvimento atua no terremoto do Haiti.** Disponível em: <<http://www.portaladventista.org/portal/asn---portugu/2249-agencia-adventista-de-desenvolvimento-atua-no-terremoto-do-haiti>>. Acesso em: 08 jun. 2011.

⁵³ Portal ADRA. A ADRA no Haiti, um ano depois do terramoto. Disponível em: <<http://www.adra.org.pt/noticias/a-adra-no-haiti-um-ano-depois-do-terramoto/>>. Acesso em: 08 jun. 2011.

peçoal e para jogar o lixo produzido, evitando deixar o mesmo em locais abertos, para não proliferar doenças diversas.

A educação também foi prioridade da ADRA, fazendo parte dos programas educacionais, a correta utilização de mosquiteiros, a impermeabilização de abrigos, conhecimentos sobre o terremoto e orientações diversas sobre os cuidados do ambiente. Assim, a ADRA tem demonstrado ser uma organização não governamental adventista que promove o desenvolvimento comunitário sustentável, providenciando ajuda humanitária, em condições de emergência, para todas as pessoas, independente de credo, gênero, etnia, idade ou posição social.

Algumas das atividades abarcadas pela igreja adventista envolvem diferentes áreas, tais como: clube de desbravadores e clube de aventureiros, que realizam atividades diversas voltadas para o benefício da comunidade; grupo de jovens, que se aplicam na realização do Projeto “Vida por Vidas” (doação de sangue); ADRA, com ações voltadas a mutirão e coleta de alimentos e roupas, além de cuidados com a saúde da comunidade; Departamento de Mulheres, reforçando o projeto “Quebrando o Silêncio”, contra a violência doméstica; Educação, com o envolvimento de alunos, colégios e universidades adventistas desenvolvendo projetos ecológicos.

Projetos sociais, como os demonstrados acima, realizados pela ADRA, e o projeto “Vida por Vidas”, são alguns exemplos do que pode ser feito pela comunidade adventista em prol da comunidade social. O projeto Vida por Vidas tem alcançado sucesso especialmente entre os jovens, tornando-se não apenas um modismo, mas “um reflexo do anseio da geração atual por transformação social”, de acordo a seção modelo para o Brasil (2011, p. 28 - 30) da Revista Adventista, que busca vivenciar uma espiritualidade mais prática, conectada com a realidade em que vive, buscando transformações que o evangelho pode oferecer. A contribuição social que os adventistas têm dado à sociedade repercute positivamente na sociedade e serve de estímulo para a igreja focar o aspecto integral do evangelho, o qual abrange conversão e transformação social.

O Projeto “Vida por Vidas” tem repercussão internacional, abrangendo diversos países, e contribui na coleta de sangue e de medula óssea, proporcionando esperança de vida para milhares de pessoas, tanto no aspecto físico quanto espiritual, já que muitas pessoas passam a conhecer a Igreja Adventista, por meio desse projeto social, exemplos práticos e literaturas, buscando através desses meios, o conhecimento da Palavra de Deus, aceitando o evangelho.

A oportunidade de participar é estendida a toda a sociedade, e a contribuição dos adventistas, em alguns locais, se torna notória em situações específicas, como no caso da tragédia ocorrida na escola Tasso da Silveira, Realengo, Rio de Janeiro, quando jovens adventistas doaram sangue para as crianças feridas. A participação da comunidade adventista conta com o grupo de desbravadores, que além de doar sangue distribui literaturas missionárias. A ação é realizada ao longo de todo o ano e o sacrifício de Jesus é a motivação dos adventistas para a doação de sangue.

O Clube de Desbravadores tem se destacado em projetos sociais e ambientais, sendo este um dos departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que mais entra em contato com a natureza. Tem como objetivo principal prover atividades educacionais e recreativas aos membros da igreja e da comunidade, preparando-os para o exercício da cidadania e o cuidado com o meio ambiente, desfrutando da natureza e aprendendo a usar os recursos naturais com sabedoria.

Diversas atividades manuais, comunitárias e de contato com a natureza são oferecidas aos participantes do Clube de Desbravadores, entre elas: acampamentos, excursões, estudo da natureza, seguimento de pista, aprendizado de nós e amarras, primeiros socorros, distribuição de alimentos aos necessitados, distribuição de literatura, entre outros. Através dessas atividades, busca-se preparar os adolescentes a adquirirem valores e qualidades como: obediência, veracidade, cortesia, lealdade, alegria, respeito, amizade e reverência, aspectos salutareos à vivência em comunidade que visam o preparo para a vida em sociedade e a vida cristã⁵⁴.

No contexto ecológico, de modo específico, a Igreja Adventista preocupa-se em promover a educação de crianças, jovens e adultos, nos aspectos religiosos, educacionais e ambientais, motivando a participação interna nos projetos da igreja, mas também incentivando a participação em projetos diversos oferecidos pela comunidade não adventista, que também recebem a atenção e o apoio da Igreja, como ocorre, por exemplo, com o projeto “Abraça o Rio Cuiabá”⁵⁵, que conta com a participação de membros da igreja e dos Desbravadores há muitos anos, incentivando a conscientização e a preservação dos rios brasileiros, e do cuidado com o futuro.

⁵⁴ Informações retiradas do site oficial dos desbravadores, e da apostila “Uma eterna aventura – 50 anos de história”. UCB. Disponível em: <<http://www.desbravadores.org.br/institucional/mundo.html>>. Acesso em: 09 jun. 2011.

⁵⁵ Esse projeto social é apenas um exemplo da participação da igreja Adventista na sociedade, visando a preservação do meio ambiente. Informações disponíveis em: <<http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=330727>>. Acesso em: 13 jun. 2011.

O Clube de Desbravadores também se destaca em projetos práticos, como o realizado em Tocantins, em parceria com o Projeto “Amigos da Escola”, onde os jovens, munidos de pá, vassouras e sacos plásticos, realizaram a limpeza de dois balneários na região de Taquaruçu, coletando uma grande quantidade de entulho das margens e dos leitos dos rios, que foram levados para o aterro sanitário da cidade. A preocupação do Clube de Desbravadores com o meio ambiente chamou a atenção da mídia local, pela participação social e ambiental, segundo a visão de Paula (2010).

3.2.1 Ações diversas nas comunidades

As ações envolvendo pessoas adventistas e não adventistas tem como intuito alcançar diferentes faixas etárias com o evangelho. Assim, é necessário promover ações que alcancem a toda a comunidade, em especial, deve-se realizar ações que envolvam a geração jovem da igreja, e a inclusão em projetos sociais e ambientais é uma das maneiras de colocar em prática o evangelho.

Cavalcanti (2011, p. 10 – 13) relata alguns exemplos de iniciativas coletivas e individuais que têm feito diferença, no aspecto ecológico. Em 2009, os funcionários da Rede Novo Tempo (Canal de Televisão Adventista) realizaram campanha de conscientização no ambiente de trabalho, evidenciando a necessidade de cuidar do meio ambiente e do ambiente de trabalho, iniciativa que prossegue atualmente.

Ações de conscientização podem também ser realizadas por uma ou poucas pessoas, como é o caso de Emily Ferreira Soares, que, com apenas 16 anos e o auxílio de seu pai, professor Zilmar, desenvolveu um projeto socioambiental no povoado de Serra Quebrada, interior de Edison Lobão-MA. Realizando pesquisas e entrevistas, Emily observou as necessidades do povoado e colocou em ação uma série de iniciativas para o aproveitamento sustentável do buriti, fruto comum da região.

O projeto visou à instrução dos moradores sobre processos mais higiênicos e adequados de extração e confecção de artesanatos, gastronomia e produção de sabão e protetor solar, entre outros. O projeto estendeu-se às escolas e outras parcerias, sendo reconhecido dentro e fora do Brasil. Em meio a esse trabalho socioambiental, Emily e Zilmar distribuíram literaturas denominacionais diversas, testemunhando de sua fé.

Com relação às demais instituições adventistas, destaca-se o trabalho realizado pelas instituições educacionais, em todo o mundo. Em especial no Brasil, a

rede educacional adventista tem realizado, nos últimos anos, ações voltadas para o cuidado do meio ambiente que chamam a atenção da comunidade, através da divulgação de programas educativos que destacam a importância da preservação do Planeta e das obras criadas por Deus.

3.3 A Educação Adventista e o projeto “Educação mais Verde”

A preocupação com o meio ambiente tem sido maior entre os jovens, porém, embora a conscientização sobre a importância de se cuidar do planeta esteja presente, ainda existem muitas dificuldades para que os mesmos possam agir de forma mais efetiva.

A Juventude Verde, como tem sido chamada a geração que se interessa pelas questões ambientais, necessita ainda de maior conhecimento em educação ambiental para atuar em diversos projetos sociais e ecológicos, de modo que os recursos naturais sejam utilizados com racionalidade. Iniciativas como o Projeto “Educação Verde” têm feito diferença na vida de muitos jovens e comunidades, com a mudança de mentalidade sobre o desmatamento, a reciclagem, o uso adequado da água e da energia, a manutenção de preservação de florestas e rios, o cuidado do solo, visando diminuir os danos ao meio ambiente. Conforme Degelo (2007), esse projeto tem sido realizado em escolas estaduais, que mantém programas de educação ambiental em diferentes cidades do país, com a finalidade de incentivar ações de preservação e reciclagem e auxiliar na interação e aprendizado de diversas disciplinas.

As instituições educacionais adventistas entendem que a “Educação Verde” é de grande importância, e que muitos jovens se decepcionam com o caminho que a política e a igreja (considerada de forma abrangente) tomam diante do quadro do planeta. Sendo assim, a atitude das instituições educacionais é de motivar os jovens a participarem de projetos ecológicos que visem à preservação do planeta e tragam benefícios pessoais, sociais e espirituais, demonstrando, assim, a importância do cuidado com o meio ambiente em conformidade com as verdades bíblicas.

3.3.1 O projeto “SOS – O planeta terra pede vida”

Um bom exemplo da interação do jovem cristão com o ambientalismo foi demonstrado pelo Instituto Adventista de São Paulo – IASP, o qual teve destaque na

Revista Canal Meio Ambiente por sua participação, como instituição educacional e como coletividade, em evento de preservação ecológica que envolveu alunos, professores e funcionários na plantação de 10 mil mudas de árvores.

O projeto “SOS – O Planeta Terra pede Vida” foi idealizado e colocado em prática no ano de 2008, quando foram plantadas as mudas de árvores em uma área da propriedade onde havia nascentes e represas. Hortolândia era uma cidade que não tinha mata nativa, e o projeto tornou possível a recuperação da floresta e das nascentes e riachos, assim como da educação ecológica prática a todos os alunos da instituição, já que, para realizar o projeto, o IASP precisou entrar em contato com a Fundação SOS Mata Atlântica⁵⁶, que se tornou parceira do projeto inicial.

Após o diagnóstico técnico, concluiu-se que havia a necessidade de plantar as mudas de árvores em torno das represas, mudas essas que foram doadas pela Fundação, ficando o IASP responsável pelo plantio, tendo orientação da própria ONG na execução do trabalho. A limpeza do terreno e o plantio foram realizados pelos alunos, funcionários e professores que, ao longo do projeto, colocaram em prática, paralelamente, a educação ambiental, indo muito além do projeto inicial, oportunizando o aprendizado em sala de aula e no ambiente natural. Assim, na visão de Alves (2010), “foi possível trabalhar a sensibilização e a conscientização ambiental com todos, desde os alunos até os professores e funcionários”.

Essa conscientização foi estendida à comunidade, com a criação de uma música e um boneco em homenagem à natureza e ao meio ambiente, que levaram o apelo ecológico à sociedade. O ecossistema antes devastado e em desequilíbrio tornou-se um local de orgulho, preservação e equilíbrio, sendo um ponto de referência para a cidade e região.

A atitude do IASP mostra como a comunidade adventista pode se envolver em ações práticas, buscando conhecimento e investindo na preservação ambiental.

Nesse contexto, as Escolas Adventistas propuseram o projeto “Educação Mais Verde”⁵⁷, objetivando trabalhar “a conscientização dos professores, alunos, familiares e comunidade, em relação ao aquecimento global e preservação do meio ambiente e

⁵⁶ A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não governamental (ONG) criada para promover a conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica, estimulando ações para o desenvolvimento sustentável. O projeto do IASP passou a fazer parte do Projeto Florestas do Futuro, desenvolvido pela ONG, trazendo benefícios para ambas as instituições e para o meio ambiente.

⁵⁷ Descrição do projeto Educação mais Verde pode ser encontrada no site: http://www.educacaoadventista.org.br/maisverde/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=70. Acesso em: 20 maio 2011.

suas consequências no mundo em que vivemos [...]”. Assim, através de ações práticas efetivas, desenvolvidas no ambiente escolar e na comunidade, o projeto Educação mais Verde tem desenvolvido projetos comunitários e pedagógicos com vistas a relacionar a educação adventista com a consciência ecológica, envolvendo pessoas ligadas à instituição e as demais pessoas da comunidade.

No ano de 2008, as escolas adventistas adotaram ações gerais em diversas áreas do meio ambiente e tiveram, como resultado dessa iniciativa, mais de 60.000 árvores plantadas, 26 praças adotadas, 07 parques ecológicos montados, sendo realizada capacitação de servidores (com treinamentos e cursos), distribuição de literatura, tendo o envolvimento da comunidade acadêmica, estudantil e social no desenvolvimento do projeto, com repercussão na mídia local e nacional. Em 2009, as ações foram mais específicas, voltadas para a reciclagem, redução, reutilização, reflorestamento e recriação, enfatizando a educação ecológica e sua aplicação no ambiente escolar, em casa e na comunidade.

Em concordância com o exposto Trzeciak (2011), conclui que no sul do Brasil, o projeto “Educação mais Verde” contou com a participação de toda a rede educacional adventista. No ano de 2008, foi colocado em prática o projeto “Plantas: conhecer para preservar”, que pretendeu conscientizar os alunos da rede adventista.

O projeto teve como objetivos: facilitar a construção do conhecimento sobre as plantas e a compreensão ambiental; sensibilizar os alunos sobre a perda de áreas verdes no Brasil e o empobrecimento da biodiversidade que contribui para a concentração de gás carbônico na atmosfera, ameaça dos mananciais que destrói o habitat dos insetos e animais, que se tornam vetores de doenças; desenvolver a cidadania ambiental e possibilitar o reconhecimento de que somos protagonistas que devem garantir a manutenção do planeta, cumprindo o desígnio de Deus na criação.

3.3.2 O projeto “um dia de esperança para o planeta”

Também nessa perspectiva, o projeto ecológico “Um dia de esperança para o planeta” foi realizado no ano de 2010, com o intuito de: reciclar 2,5 milhões de garrafas plásticas; reduzir 2,5 milhões de embalagens plásticas que contaminam o meio ambiente; reutilizar 2,5 milhões, transformando-as em copos ornamentais; distribuir 2,5 milhões de envelopes contendo sementes de flores; restaurar o sentimento de

preservação da natureza e respeito ao Criador em 2,5 milhões de famílias. Esse projeto faz parte do projeto “Impacto Esperança” na América do Sul.

A revista do Ancião (2010, p. 8 – 10), afirma que o objetivo é educar crianças, jovens e adultos, da comunidade adventista e da comunidade não adventista, a reciclar, reutilizar, dar o fim adequado a embalagens plásticas, preservar, plantar e cuidar do meio ambiente, apresentando a esperança de um mundo melhor por meio de Jesus Cristo, “procurando conscientizar a todos sobre as preocupações que devemos ter com o planeta em que vivemos, e a consideração que Deus merece como Criador”.

Silva (2010) cita um exemplo prático realizado pelo Colégio Adventista de Fortaleza, o qual desenvolveu uma distribuição de sementes da espécie *Crotalaria juncea*, da qual é extraída uma substância capaz de repelir o mosquito da dengue.

Além da arborização com um repelente natural do mosquito da dengue, os alunos adventistas colaboraram para a manutenção da saúde, assim como incentivaram a coleta de lixo distribuindo sacolas ecológicas para veículos automotores, finalizando o projeto com a distribuição de um milhão de revistas denominacionais, fatores que se adaptam aos princípios adventistas.

Outra iniciativa de alunos adventistas foi realizada em Palmas-TO, com vistas a conscientizar os alunos e a população sobre a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Assim, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho de 2011, a Escola Adventista de Paraíso deu início a I Mostra Cultural do Meio Ambiente, que contou com diversas atividades diárias, como: distribuição de sementes da espécie *Crotalaria juncea* na comunidade, educação ambiental, reciclagem de lixo eletrônico, reaproveitamento de alimentos e preservação da fauna e da flora. Para Paula (2011), o envolvimento dos alunos contribuiu para despertar o senso de preservação ambiental na comunidade.

A reciclagem de lixo eletrônico é também preocupação da educação adventista no sul do Brasil. Segundo Tonetti (2010), o Brasil é um dos maiores geradores de lixo eletrônico per capita e poucas cidades possuem sistema de gerenciamento desse material que possui elementos químicos perigosos para a saúde humana.

O destino sustentável desses resíduos é uma forma de reduzir o impacto ambiental, evitando sua exposição e contaminação da natureza e lençóis freáticos. A rede educacional adventista gaúcha lançou o desafio de educar a população, utilizando-se do projeto “Educação mais Verde”, para mudar conceitos e atitudes

relacionadas com os equipamentos eletrônicos em desuso, dando-lhes um destino útil. Para isso, a consciência ambiental dos alunos é estimulada em sala de aula, e a escola recebe o lixo eletrônico, incumbindo-se de enviar equipamentos sucateados para uma empresa de reciclagem de Novo Hamburgo-RS, dando-lhes um destino sustentável. Equipamentos ainda em condições de uso são encaminhados para atender comunidades carentes ou entidades sociais.

Para a Educação Adventista (2011), a Escola Adventista de Joinville contou, também, com a participação de professores, pais e alunos no desenvolvimento do projeto “Educação Mais Verde”, que trabalhou conceitos sobre a conservação do meio ambiente por meio da reciclagem, da preservação da água, do solo e do tratamento de esgotos. Foram desenvolvidos jogos educativos, maquetes mostrando como a água é captada, tratada e distribuída e como é realizado o tratamento de esgoto e o aterro sanitário; foram confeccionadas máscaras, instrumentos musicais e outros objetos, como banquetas, sacolas retornáveis, brinquedos.

Ao final do projeto, os estudantes escreveram uma revista com informações sobre o meio ambiente. O projeto foi apresentado à comunidade através de uma exposição onde os alunos apresentaram seus temas em forma de teatro e música.

Iniciativas como essas que foram apresentadas envolvem alunos, funcionários e educadores no desenvolvimento de ações diversas, em benefício da comunidade e do meio ambiente. Além dessas ações, as escolas abrem espaços educativos, onde apresentam jornadas criacionistas, as quais são realizadas mediante convites a pais de alunos e escolas não adventistas da comunidade, com o objetivo de mostrar Deus como Criador, Sustentador e Redentor, e a responsabilidade pessoal e social para com as leis por Ele estabelecidas.

4. A EDUCAÇÃO ADVENTISTA E O MEIO AMBIENTE

A educação adventista é oferecida com a finalidade de promover o pensamento crítico. Para isso, são expostos os modelos criacionista e evolucionista, de modo que os alunos possam aprender o contraditório e o contraste de ideias e teorias, segundo o ensinamento de White (1977, p. 17), a qual afirma que:

Cada ser humano criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do Criador - a individualidade - faculdade esta de pensar e agir. [...] É

obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, preparar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem.

De acordo com Tamoio, em entrevista a Maia (2008), a escola é um ambiente apropriado para se abordar o tema meio ambiente e conscientizar as crianças e os jovens da importância do cuidado ecológico. Cuidar do meio ambiente exige envolvimento, interação e compreensão. Todos estão integrados à natureza, e a escola tem o papel de trabalhar novos conceitos, concepções, abordagens, formas diferentes de ver a natureza.

A escola, os alunos, os professores e funcionários podem começar a cuidar do ambiente no próprio território da escola, no espaço onde o ensino-aprendizagem ocorre. Também pode levar os alunos ao redor do espaço escolar, na comunidade, para observar se existem problemas ambientais dentro e fora da escola, ensinando conceitos sobre lixo, água, vida humana, biologia, ciência, condições sociais, transporte, habitação, enfim, sensibilizando os alunos e a comunidade a formarem novas posturas, novas linguagens, a ter senso crítico, a criar novas formas e propostas de mudanças, transformações e conhecimentos sobre o mundo e sobre si mesmos.

De igual forma afirma Consolo (2008), que o envolvimento da escola e da igreja no ambientalismo propicia alguns aspectos amplos e relevantes quando se trata de promover ações práticas efetivas junto à comunidade interna e externa, podendo citar algumas:

- a) Torna as práticas ambientais significativas por meio de princípios cristãos, espírito de equipe, respeito às diferenças, amor pelo próximo e pela natureza;
- b) Permite reconhecer que os homens e a natureza são obra das mãos de Deus;
- c) Incentiva alunos e comunidade a adotar uma postura coerente com relação a valores importantes para a sociedade;
- d) Desperta a consciência para a importância da conservação do ambiente em que vivemos;
- e) Valoriza ações coletivas de cuidado e melhoria da vida da comunidade;
- f) Valoriza o meio e o conhecimento, propiciando formas de modificar e transformar a realidade em seu entorno;
- g) Promove reflexão sobre o equilíbrio necessário para a preservação da vida no planeta;
- h) Modifica hábitos e atitudes relacionadas ao meio ambiente na escola, em casa e na comunidade.

Conforme White (1977, p. 13),

A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro.

Nessa perspectiva, as instituições educacionais adventistas promovem o conhecimento de forma integral, educando a criança e o jovem para que possam cuidar de si mesmos, de sua saúde, e do planeta, com responsabilidade e sustentabilidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações como as que foram relatadas nesse trabalho demonstram que a atenção para com o meio ambiente não reflete apenas no ecossistema, mas também na vida de todas as pessoas, envolvidas ou não com os projetos e atitudes práticas.

Dessa maneira, percebe-se que, em cada questão ecológica há um desafio social que possibilita melhorar a vida das pessoas, da comunidade e do planeta. Mesmo que não possamos alcançar o mundo inteiro, ainda assim, podemos fazer a diferença no ambiente em que vivemos, enquanto aguardamos a nova Terra, na qual iremos habitar e cuidar.

A atitude do cristão, em especial do cristão adventista, ao contribuir para causas ecológicas, revela o caráter de Cristo ao cuidar das coisas do Pai e ao ensinar a outros por meio de exemplos e vivência na natureza. A educação para a vida alia, assim, a consciência ambiental e a pregação do evangelho, de forma prática e visível aos olhos humanos e aos olhos de Deus.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, C. IASP é destaque em revista de meio ambiente. 2010. Disponível em: <http://new.iasp.br/multimidia/iasp_player.swf?videopath=/midia/video/115>. Acesso em: 20 maio 2011.

BARBOSA, A. Restauração completa. **Conexão JA**, Tatuí-SP, ano 5, n. 17, p. 2. jan.-mar., 2011.

BÍBLIA SAGRADA. ed.rev, e corr.Trad. de João Ferreira de Almeida. Brasília-DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969.

BÍBLIA SAGRADA. 2. ed.rev, e at.Trad. de João Ferreira de Almeida. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999.

BORGATO, C. T.; ALVES, D. D.; OLIVEIRA, J. A. de. A gestão social na perspectiva democrática: o profissional de serviço social como gestor. 2008. Disponível em: <<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/SeminarioIntegrado/article/viewFile/882/861>>. Acesso em: 08 jun 2011.

BORGES, Michelson. Maneiras de testemunhar – sal da terra e luz do mundo. **Revista Adventista**, ano 106, ed. esp., p. 20-21. 2011.

CARDOSO, M. Verdes pelo motivo certo. **Conexão JA**, Tatuí-SP, ano 5, n. 17, p. 2. jan.-mar., 2011.

CAVALCANTI, D. Agora é nossa vez. **Conexão JA**, Tatuí-SP, ano 5, n. 17, p. 9-13. jan.-mar., 2011.

CLUBE DE DESBRAVADORES. Apostila “Uma eterna aventura – 50 anos de história”. UCB. Disponível em: <<http://www.desbravadores.org.br/institucional/mundo.html>>. Acesso em: 09 jun. 2011.

CONSOLO, C. C. **O meio ambiente numa perspectiva bíblica**. São Paulo: Scortecci, 2008.

DÊGELO, M. Juventude verde. **Revista Meio Ambiente**, ed. 7, mar. 2007. Disponível em: <<http://www.sinprobau.com.br/juventudeverde.htm>>. Acesso em: 20 maio 2011.

EDUCAÇÃO ADVENTISTA. Escola de Joinville faz exposição do projeto Educação Mais Verde. 2011. Disponível em: <http://www.educacaoadventista.org.br/maisverde/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=72>. Acesso em: 08 jun. 2011.

EDUCAÇÃO MAIS VERDE. Disponível em: <http://www.educacaoadventista.org.br/maisverde/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=70>. Acesso em: 20 maio 2011.

JORNAL 24HORASNEW. Projeto Abrace o Rio Cuiabá. Disponível em: <<http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=330727>>. Acesso em: 13 jun. 2011.

LEMONS, Felipe. Lancha Luzeiro atende a 32 comunidades e busca voluntários. Disponível em: <http://www.aamar.org.br/noticias/2011/02_28_luzeiro.php>. Acesso em: 11 jul. 2011.

MAIA, Olivandro. Coordenador da WWF fala sobre a educação ambiental. 2008.

Disponível em:

<<http://www.educacaoadventista.org.br/educadores/entrevistas/119/coordenador-da-wwf-fala-sobre-a-educacao-ambiental.html>>. Acesso em: 20 maio 2011.

MODELO para o Brasil. **Revista Adventista**, São Paulo: CASA, p. 28-30, jul. 2011.

PAULA, L. Mídia externa divulga ação social desenvolvida por desbravadores. 2010.

Disponível em: <http://www.ucob.org.br/mto/noticias/ver.php?cod_noticia=821>.

Acesso em: 08 jun. 2011.

PAULA, L. Estudantes aprendem a reciclar lixo eletrônico e reaproveitar alimentos.

2011. Disponível em: <<http://www.portaladventista.org/portal/asn---portugu/5144-estudantes-aprendem-a-reciclar-lixo-eletronico-e-reaproveitar-alimentos>>. Acesso em: 05 jun 2011.

PAULSEN, J. **A igreja hoje**: aspectos teológicos e administrativos da igreja adventista nos dias atuais. São Paulo: Associação Geral da Igreja Adventista, 2002. p. 12.

PONTES, F. A de.; ANDRADE, F. C de. **Declarações da Igreja**. Tauí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003.

PORTAL ADVENTISTA. Agência Adventista de Desenvolvimento atua no terremoto do Haiti. Disponível em: <<http://www.portaladventista.org/portal/asn---portugu/2249-agencia-adventista-de-desenvolvimento-atua-no-terremoto-do-haiti>>. Acesso em: 08 jun. 2011.

PORTAL ADRA. A ADRA no Haiti, um ano depois do terramoto. Disponível em:

<<http://www.adra.org.pt/noticias/a-adra-no-haiti-um-ano-depois-do-terramoto/>>.

Acesso em: 08 jun. 2011.

REVISTA ANCIÃO, jan.-mar., p. 8 a 10.2010. Disponível em:

<<http://www.cpb.com.br/htdocs/revistas/anciao/2010/anciao12010.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2011.

SILVA, J. dos S. Alunos distribuem mudas no centro. 2010. Disponível em:

<http://www.uneb.org.br/noticias/ver.php?cod_noticia=182>. Acesso em: 14 maio 2011.

TONETTI, M. Escolas dão destino correto a lixo digital. 2010. Disponível em:

<<http://www.educacaoadventista.org.br/educadores/educacao-e-tecnologia/567/escolas-dao-destino-correto-a-lixo-digital.html>>. Acesso em: 20 maio 2011.

TRZECIAK, F. Plantas – conhecer para preservar. Disponível em:

<<http://www.educacaoadventista.org.br/educadores/sugestoes-de-projetos/772/plantas-conhecer-para-preservar.htm>>. Acesso em: 05 jun. 2011.

WHITE, E. G. **Educação**. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1977.

_____. **Evangelismo**. 2. ed. Santo André-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1978.

_____. **Conselhos Sobre Saúde**. 4 ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1998.

ZUILL, H. Filosofia adventista de educação e meio ambiente. Disponível em:
<http://www.educacaoadventista.org.br/maisverde/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=63>. Acesso em: 30 maio 2011.